

НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И ТУРИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Омурова Жамыйкат Орозбековна

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой регионоведения и кыргызоведения,
Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына. улица Фрунзе 547, Бишкек
720033 г. Бишкек, Кыргызстан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7104-3708>;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889185>

Аннотация. В данной статье анализируется роль Нового Шелкового пути в развитии интеграционных процессов на Евразийском пространстве связанный с территорией Центральной Азии. На протяжении двух тысячелетий Великий Шелковый путь являлся ключевым торговым маршрутом, связывающим достижения восточной и западной цивилизаций. Стратегическая концепция «Новый Шелковый путь» рассматривает новые направления экономического развития регионов, расположенных по историческому маршруту Великого Шелкового пути. Новый маршрут будет пролегать через континент Евразии, пересекая многие страны. Главная артерия Великого Шелкового пути проходила через земли кыргызов и служил основным резервом, перевалом на трассах международных торговых караванных путей.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Кыргызстан, Центральная Азия, туризм, интеграция.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi Ipak yo‘lining Markaziy Osiyo hududi bilan bog‘liq Yevroosiyo makonida integratsiya jarayonlarining rivojlanishidagi roli tahlil qilinadi. Ikki ming yil davomida Buyuk Ipak yo‘li Sharq va G‘arb sivilizatsiyasi yutuqlarini bog‘lovchi asosiy savdo yo‘li bo‘lgan. “Yangi Ipak yo‘li” strategik konsepsiyasida Buyuk Ipak yo‘lining tarixiy yo‘li bo‘ylab joylashgan hududlarni iqtisodiy rivojlantirishning yangi yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Yangi marshrut Yevroosiyo qit‘asi orqali ko‘plab mamlakatlarni kesib o‘tadi. Buyuk ipak yo‘lining asosiy arteriyasi qirg‘izlar yerlaridan o‘tib, xalqaro savdo karvon yo‘llari yo‘llarida asosiy zahira, dovon bo‘lib xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Buyuk ipak yo‘li, Qirg‘iziston, Markaziy Osiyo, turizm, integratsiya.

Abstract: This article analyzes the role of the New Silk Road in the development of integration processes in the Eurasian space associated with the territory of Central Asia. For two millennia, the Great Silk Road was a key trade route linking the achievements of Eastern and Western civilizations. The strategic concept of the "New Silk Road" considers new directions for the economic development of regions located along the historical route of the Great Silk Road. The new route will run through the continent of Eurasia, crossing many countries. The main artery of the Great Silk Road passed through the lands of the Kyrgyz and served as the main reserve, a pass on the routes of international trade caravan routes.

Keywords: Great Silk Road, Kyrgyzstan, Central Asia, tourism, integration.

Актуальность темы. На современном этапе роль Нового Шелкового пути в развитии интеграционных процессов на евразийском пространстве связанный с территорией Центральной Азии имеет большое значение. Шелковый путь был в первую очередь главной торговой дорогой, а современный Новый шелковый путь также преследует цели развития торговых отношений западных районов Китая со странами Центральной Азии. Исторически Шелковым путем назывался трансконтинентальный торговый маршрут из Азии в Европу. В этом шелковом пути ключевое положение занимал Центральная Азия.

Как всем известно, в настоящее время возрождается современный «Экономический пояс Великого Шелкового пути» (ЭПШП). Последние встречи участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (2-3 июля, 2024 г.) придаёт большое значение этого пояса открывают новую страницу в развитии взаимовыгодных торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений в Евразии [1].

На сегодняшний день Новый шелковый путь начинает возрождаться благодаря быстрому развитию коммуникаций и транспортных магистралей. Свое развитие Великий Шелковый путь, пролежавший в том числе через страны современной Центральной Азии, получил в начале первого тысячелетия нашей эры. Со временем он утратил былую логистическую актуальность. Караваны с грузами сменили автомобильное и авиасообщение, однако потребность в самом наличии Шелкового пути как объединяющего интеграционного фактора, который напрямую сказывается на экономических и социальных показателях государств региона, осталась. Об идее возрождения Великого Шелкового пути заговорили в конце 90-х годов XX века. После распада СССР. Неоднократно этот вопрос рассматривался на государственном уровне в России, Китае, Казахстане и в Кыргызстане и других странах участников, расположенных вдоль Великого Шелкового пути.

Концепция строительства ЭПШП, которая была официально предложена Китаем в сентябре 2013 года, привлекла большое внимание и на карте мира в июне 2014 года появился Великий Шелковый путь, а его маршрут был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО[2]. Стратегическая концепция создания «ЭПШП», рассматривает новые направления экономического развития регионов, расположенных по историческому маршруту Великого Шёлкового пути. Новый маршрут будет пролегать через континент Евразии, пересекая многие страны. Он затронет 3 млрд. человек, а также соединит азиатский, тихоокеанский и западноевропейский экономические круги. Главной целью «ЭПШП», является создание новой модели регионального сотрудничества. В частности, сотрудничество в сфере торговли, транспорта и инвестиций, туризма и других отраслях экономики [3].

Согласно прогнозу Всемирной туристской организации, в 2024 году произойдет полное восстановление международного туризма благодаря высокому спросу, расширению воздушного сообщения и продолжающемуся восстановлению Китая и других крупных азиатских рынков. Также самым популярным среди туристов на нашей планете маршрутом станет знаменитый Великий Шелковый путь [4]. В этих условиях в странах Центральной Азии и у Кыргызстана появляются большие возможности и перспективы развития международного туризма. Кыргызстан издревле входил в зону развитой центральноазиатской цивилизации и служил основным резервом и перевалом на трассах международных торговых караванных путей. А также территория Кыргызстана стала тем мостом, который соединил Восток и Запад. Причем территорию средневекового Кыргызстана пересекали три ветви Великого Шелкового пути.

❖ Первая – Южная ветвь – от Мерва вела к Балху и Термезу, у Термеза – переправа на правый берег Амударьи.

❖ Вторая – Ферганская ветвь – от рабата Замин вела к Исфаре, Соху и Ошу.

❖ Третья – Северная ветвь Великого Шелкового пути – от рабата Замин вела к Бинкету (Ташкенту), Исфиджабу (Чимкенту), Таразу (Джамбулу), Кулану (ст. Луговая), Мерки (с. Мерке), Нузкету (Кара-Балты), Невакету (с. Красная Речка), Суябу (с. Ак-Бешим) [5].

Сегодня большая часть вышеуказанных маршрутов реализуется в рамках идеи Великого Шелкового пути и развивается историко-культурный туризм. Главная задача историко-культурного туризма в рамках Шелкового пути состоит в том, чтобы ознакомиться с достижениями культуры, науки и техники (музеи, галереи, культовые сооружения, архитектурные ансамбли и т. п.), посетить исторические места и сооружения [6].

Теоретические и практические рекомендации:

Национальные интересы Китая заключаются в развитии собственной экономики, и поэтому партийные решения и правительственная политика вполне прагматичны. Таким образом, одна из главных целей инициативы «ЭПШП» – это развитие центральных и западных регионов Китая. То есть китайская инициатива направлена не столько вовне, сколько внутри самой китайской экономики и китайского общества.

Развитие отношений между Кыргызстаном и КНР необходимо выстраивать на основе прежде всего экономических интересов, соответствующее концепции «мягкой силы» Китая, и его нового евразийского интеграционного проекта «Один пояс – один путь».

В Кыргызстане туризм признан приоритетным направлением экономики, поэтому для усовершенствования и улучшения работы, а также дальнейшего развития туризма при Правительстве КР было создано Государственное агентство КР по туризму и спорту. В 1998 г. была разработана Концепция развития туризма в Кыргызстане на период до 2010 г., а в 1999 г. утверждена Государственная программа развития туризма до 2010 г., а затем и до 2020 г. [7] Эти документы определяют основные направления развития туризма в Кыргызстане, что в перспективе даст возможность развитию всей индустрии. Однако, несмотря на все усилия правительства и департамента туризма и спорта, показатель валовой добавленной стоимости остается очень низким (4,9% ВВП), тогда как в некоторых зарубежных странах он близок к 50%. [8] Для Кыргызстана это означает следующее: строительство транзитных магистралей Восток – Запад и создание транспортно-логистических центров и трансграничных железных дорог должны вестись темпами, обеспечивающими готовность кыргызской части Шелкового пути соединиться с китайской.

REFERENCES

1. Почему саммит ШОС в Астане уже стал триумфом Си Цзиньпина [Электронный ресурс] <https://www.dw.com/ru/pocemu-sammit-sos-v-astane-uze-stal-triumfom-si-czinpina/a-69553181> (дата обращения 03.07.2024)
2. Великий шелковый путь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ресурс] <https://tass.ru/kultura/1272504> (дата обращения 03.07.2024)
3. Влияние Современного Экономического Пояса Великого Шелкового Пути на перспективу туристического бизнеса [Электронный ресурс] International conference on Eurasian Economies 2018 (дата обращения 22.06. 2014)
4. Международный туризм продолжает восстанавливаться быстрыми темпами [Электронный ресурс] <https://news.un.org/ru/story/2024/05/1452471#> (дата обращения 21.05. 2014)
5. Бейшембаева, Ж. Т., Абдукадырова, А. К. Туризм Кыргызстана. – Б., 2000.
6. Зайнулин Р.Ш. Развитие туризма на Великом шелковом пути как способ популяризации историко-культурного наследия Кыргызстана. Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 5

7. Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию туризма до 2020 года. Бишкек, 11 апреля 2016. Закон Кыргызской Республики. «О Туризме» Бишкек, в редакции от 10 мая 2017, № 79.
8. Великий Шелковый путь и горизонты развития туризма в Кыргызской Республике //Реформа № 4(84) 2020 с.40